

Rogelio Rodríguez Rodríguez

Director General del Centro de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Sociales A.C. (CEDPROS). Posdoctorante en Ciencias del Estado y Gobierno (IAPAS). Doctorante en Administración y Desarrollo Estratégico (CISDE). Doctorado en Administración Pública (INAP) y Maestro en Administración en Sistemas de Calidad (UVM). Es consultor y conferenciante nacional e internacional en temas de Gobierno y Desarrollo Municipal.

Desafíos de México frente al fenómeno migratorio en la segunda década del siglo XXI, un reto como política pública

Challenges of Mexico facing the migration phenomenon in the econd decade of the 21st century, a challenge as a public policy

Rogelio Rodríguez Rodríguez
rrodriguez@cedpros.org

Fecha de recepción: 15 de julio de 2019

Fecha de aceptación: 05 de agosto de 2019

Resumen

El problema de la migración en el mundo y particularmente en América Latina, se ha constituido en uno de los retos a resolver en el corto y mediano plazo. Son muchas y variadas las razones que obligan a los seres humanos en las distintas latitudes a buscar una mejor calidad de vida, mejores ingresos y un mayor bienestar para sus familias. El fenómeno migratorio se ha extendido de manera global, afectando de diversas formas las economías de los países que son parte de las rutas migratorias, entre las que se encuentra nuestro país. En este sentido, cabe reconocer que el aumento de la migración y los problemas en las regiones en donde se han incrementado sustancialmente los migrantes, han hecho que el tema sea de prioridad para los gobiernos, como es el caso de México frente a los Estados Unidos de Norte América (EE. UU.). En consecuencia, se requiere de un diseño e implementación estratégica de políticas públicas, que busquen abordar de manera integral el tema de

la atención hacia la cooperación entre las naciones de Centro América y los EE.UU. para reducir los riesgos que enfrentan estos grupos vulnerables en este final de la segunda década de nuestro siglo. En consecuencia, se hace necesario evaluar que el aumento de las crisis humanitarias y políticas no resueltas, ha originado proporcionalmente el incremento en los flujos migratorios, que se constituyen en un problema para las sociedades de acogida, es decir, los flujos mixtos, que se integran de los solicitantes de asilo legítimos y los migrantes no autorizados, que en su mayoría son los grupos más vulnerables. Por ello México debe considerar acciones para fortalecer una mayor comunicación política con los países hermanos de Latinoamérica, donde se presenta el problema, para establecer acuerdos que le permitan no sólo salvaguardar la seguridad de sus connacionales, sino establecer un equilibrio entre ingreso y capacidad de atención humanitaria de estos grupos de migrantes en todos los sentidos.

ARTÍCULO

Palabras clave: migración, grupos vulnerables, políticas públicas, seguridad ciudadana, bienestar social.

Abstract

The problem of migration in the world and particularly in Latin America, has become one of the challenges to be solved in the short and medium term. There are many and varied reasons that force human beings in different latitudes, to seek a better quality of life, better income and greater well-being for their families. The migration phenomenon has spread globally, affecting in a variety of ways the economies of the countries that are part of the migration routes, among which is our country. In this regard, it should be recognized that the increase in migration and the problems in the regions where migrants have increased substantially have made the issue a priority for governments, as is the case of Mexico vis-à-vis the United States. of North America. Consequently, a strategic design and implementation of public policies is required, which seek to comprehensively address the issue of attention towards cooperation between the nations of Central America and the US to reduce the risks faced by these vulnerable groups at this end. from the second decade of our century. Consequently, it is necessary to evaluate that the increase in humanitarian crises and unresolved policies, have caused proportionally the increase in migratory flows, which constitute a problem, for host societies; that is, mixed flows, which are made up of legitimate asylum seekers and unauthorized migrants, who are mostly the most vulnerable groups. Therefore, Mexico must consider actions to strengthen greater political communication with the sister countries of Latin America, where the problem arises, to establish agreements that allow it not only to safeguard the security of its nationals, but to establish a balance between income and attention capacity humanitarian of these groups of migrants in every way.

Keywords: migration, vulnerable groups, public policies, citizen security, social welfare.

Introducción

Estamos por concluir la segunda década del siglo XXI y nuestro país enfrenta grandes retos para lograr una transformación de fondo, que le permita atender los grandes problemas que representa la agenda nacional de cara a un mundo globalizado, donde están considerados temas centrales como lo es la pobreza y la desigualdad para la construcción de políticas públicas de alto alcance y, en consecuencia, lograr disminuir la brecha que afecta a una gran parte de la población en México, en donde se ubica un gran número de grupos vulnerables como lo son los inmigrantes y emigrantes dentro del territorio mexicano.

En este contexto, el escenario es complejo para gobierno y sociedad, por lo que deben encontrarse los elementos adecuados y los consensos necesarios para el diseño e implementación de políticas públicas de amplio espectro, que atiendan de fondo cómo equilibrar de mejor manera la distribución de la riqueza, que nos permita lograr crecimiento con desarrollo y, en consecuencia, alcanzar mayores niveles de bienestar social y seguridad ciudadana, buscando como parte integral de las políticas públicas disminuir los grandes problemas de orden humanitario y de asistencia que genera la migración en el territorio nacional, ya que las acciones hasta ahora implementadas, han representado una salida errática a un problema que es originado como respuesta de una política doméstica de corto alcance, por lo que el problema tiene que ser atendido como parte de los retos estructurales a partir de las políticas públicas.

Debemos comprender que la vulnerabilidad como fenómeno social, se ha constituido en un rasgo dominante en América Latina, donde nuestro país no es la excepción. Esto es la respuesta a impactos provocados por las formas de producción, de un modelo neoliberal que a todas luces nos ha demostrado sus grandes vacíos en materia de bienestar social, sumado esto una debilidad de las instituciones y falta de valores que caracterizan al nuevo patrón de desarrollo, lo que ha dado como respuesta que se multipliquen en proporciones elevadas grupos de bajos ingresos y que las capas

medias de la sociedad también sean afectadas por el propio modelo, estratos sociales a los que se les ha expuesto a elevados niveles de inseguridad e indefensión, como es el caso de los grupos migrantes en América Latina.

Vulnerabilidad y grupos vulnerables

En este marco, la identificación de los términos “vulnerabilidad” y “grupos vulnerables” se ha utilizado con mucha frecuencia en círculos intelectuales y gubernamentales de América Latina. Los fuertes impactos sociales provocados por los programas de ajuste tienen responsabilidad en la incorporación de esta nueva terminología¹. Sin embargo, no se observa gran precisión conceptual cuando se hace referencia a la vulnerabilidad social, siendo que en la mayoría de las veces se le confunde con pobreza². La vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza, sean eventos de origen físico como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades; o amenazas antropogénicas como contaminación, accidentes, hambrunas, pérdida del empleo e inseguridad, de la cual parten las características de una persona o grupo y su situación, que influyen su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza. Aquí las diferentes situaciones de buscar un cambio se definen como un proceso de vulnerabilidad cuando, al ser comparado con un parámetro mínimo, ese proceso representa una pérdida; y dependiendo de la definición de ese mínimo, la pérdida se asocia a diferentes elementos: puede ser pérdida de la vida (muerte), pérdida de recursos (pobreza), pérdida de salud (enfermedad), pérdida de capacidades o falta de satisfacción de necesidades.

Para adentrarnos y entender el tema, primero debemos identificar que México, en el escenario internacional, ocupa el décimo lugar en población en el mundo seguido de Rusia, con 129.2 millones de habitantes, situación que representa un reto en la necesidad de implementar acciones que aseguren adecuados niveles de bienestar, pero sobre todo lograr en el mediano y largo plazo el aseguramiento de programas sociales y de seguridad humana que atiendan de manera transversal la construcción de políticas públicas, insertando en las mismas la importancia que tiene el fenómeno migratorio desde dos perspectivas. Primero generar un modelo de vinculación con los grupos de migrantes que radican en el exterior, para el fortalecimiento de políticas públicas que busquen atender y fortalecer tres temas torales en las zonas más vulnerables de nuestro país, a partir de una mejor administración de las remesas para atender temas de educación, salud y vivienda. Segundo, generar programas de asesoría con la población migrante para su adecuada inserción el mercado laboral, a partir de la profesionalización en habilidades específicas, para que estos grupos tengan las herramientas necesarias para ser competitivos en un escenario complejo y de grandes desigualdades.

La migración como movimiento histórico

Haciendo retrospectiva, debemos entender que los movimientos migratorios no son una novedad, cuando vemos hacia el pasado y observamos que millones de europeos emigraron en barco a América entre fines del siglo XIX y mediados del XX.

Sin embargo, en la actualidad lo que llama la atención en las migraciones globales es la velocidad de los desplazamientos, lo que explica que, en menos de una década, España haya recibido casi 1.5 millones de latinoamericanos, todos ellos a través

1 De acuerdo con la CEPAL, la preocupación por los “grupos vulnerables”, producto de la nueva realidad mundial y regional, se hizo evidente en los años noventa en varias reuniones internacionales: la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, (1995); la Convención Internacional de los Derechos del Niño, (1990); la Conferencia Internacional de la Mujer, (1995); la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, (1994), y las sucesivas reuniones sobre las etnias originarias.

2 En este orden de ideas, es importante observar que las políticas de focalización que reemplazaron a las de universalidad se orientan precisamente al diseño e implementación de programas públicos en favor de los “grupos vulnerables” asociados éstos a las personas de mayores carencias

del aeropuerto internacional de Barajas³, dado que “las modernas comunicaciones y medios de transporte aseguran que más personas sepan más y tengan acceso a lugares anteriormente lejanos e inalcanzables”, como lo explica Brunson McKinley, director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2005).

Es así que el aumento de los flujos migratorios, en los últimos años del siglo XX e inicios de esta

década, ha presentado un crecimiento exponencial que obliga a los distintos países involucrados, expulsores y receptores, a considerar de manera muy seria la construcción de políticas públicas integrales para generar programas e implementar acciones que busquen fortalecer la seguridad en el mundo y particularmente en América Latina, para quienes por distintas razones buscan una mejor calidad de vida.

³ El acceso a los modernos medios de transporte es uno de los elementos que diferencia a la inmigración latinoamericana en España, de la africana. Esto explica, en parte, que los dupliquen en número —incluyendo a los magrebíes—, a pesar de las mayores distancias.

Tabla 1.-
Migrantes internacionales de 1970 – 2015

Año	Número de migrantes	Porcentaje (%) de migrantes en la población mundial
1970	84.460.125	2.3
1975	90.368.010	2.2
1980	101.983.149	2.3
1985	113.206.691	2.3
1990	152.563.212	2.9
1995	160.801.752	2.8
2000	172.703.309	2.8
2005	191.269.100	2.9
2010	221.714.243	3.2
2015	243.700.236	3.3

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (DAES, 2015).

En este sentido, debemos entender que la migración si bien ha contribuido a mejorar la vida de las personas tanto en los países de origen como en los de destino y ha brindado a millones de personas en todo el mundo la oportunidad de forjarse una vida segura y plena en el extranjero; también es cierto que no todos los movimientos migratorios se producen en circunstancias favorables.

En los últimos años, hemos observado un aumento de las migraciones y los desplazamientos provocados por conflictos, persecuciones, situaciones de degradación, cambio ambiental y una acusada falta de oportunidades y seguridad humana. Aunque la mayoría de los procesos de migración internacional se producen por vías legales, reconociendo que algunas de las principales situaciones de inseguridad que afrontan los migrantes se asocian con la migración irregular⁴.

⁴ El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), ha impulsado acciones en el contexto global, con la finalidad de aportar recursos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para disminuir los niveles de vulnerabilidad social en los países expulsores donde

Por otra parte, debemos comprender que el efecto estructural de las migraciones tiene también su correspondencia en las imperfecciones del libre comercio. Un ejemplo de esto lo encontramos en el caso de los productos agrícolas, en donde regiones como Europa bloquean su importación desde países en desarrollo, siendo estas regiones incapaces de producirlos por la escasez de fuerza de trabajo. A esto sumamos la ineficacia del control fronterizo, la cual permite la entrada de una masa de población que previsiblemente acaba destinada a la agricultura: “Desprovista de derechos sociales, esa mano de obra ocupa un lugar funcional indispensable para el funcionamiento del sistema económico, y su demanda se ha incrustado en la economía y la sociedad. Esa demanda ha adquirido un carácter estructural” (El país, 21 de mayo de 2006), por lo que debería valorarse su papel como factor fundamental del fortalecimiento de las economías regionales.

En esta lógica es importante entender que el fenómeno de las migraciones ha sido una constante en la realidad social latinoamericana y caribeña. En la actualidad el tema de las migraciones continúa siendo parte de la realidad política, social y económica de la región en el contexto de la globalización, donde se observa que en las democracias latinoamericanas parece existir un divorcio entre el Estado y los derechos sociales y económicos de amplios grupos de la sociedad; sumando los altos grados de pobreza, desigualdad y desempleo que han colocado a América Latina como una región expulsiva de capital humano (Álvarez, 2012).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por cada inmigrante que llega al continente hay cuatro latinoamericanos emigrados (CELADE-CEPAL, 2006). Esto es consecuencia de las reformas atribuidas a la liberalización de la economía durante las dos últimas décadas del siglo XX y el fracaso del modelo de desarrollo, que son parte

de la explicación del crecimiento vertiginoso de la migración: aunado a la flexibilización del mercado laboral, el desmonte del sistema de protecciones del ya precario Estado de bienestar en América Latina, resultando en la disminución de su tamaño, lo que origina obvias presiones sobre la oferta laboral en los países latinoamericanos. A esto se suma la vulnerabilidad de las economías basadas en la exportación de bienes primarios o con muy poco valor agregado. Por lo que se puede entender que detrás de todas las olas migratorias latinoamericanas siempre existió un detonante económico perfectamente identificable⁵.

Es en este contexto que la historia de la migración de México frente a Estados Unidos es un fenómeno especialmente complejo, debido a que no solamente están implicados dos países, sino dos estándares de vida completamente diferentes, además de compartir una frontera de más de 3,000 kilómetros de extensión. La línea fronteriza separa no sólo a dos países, sino a un país rico de uno pobre, pues el nivel de vida es mucho más alto en el país del norte que en el del sur, siendo esta una de las principales causas que ha motivado el fenómeno migratorio desde los inicios de la relación binacional (Ayvar, 2014).

Con base en lo anterior, nuestro país se ha constituido como uno de los principales corredores en materia migratoria hacia los Estados Unidos, hecho que ha colocado las relaciones bilaterales en un nivel de tensión frente al país vecino, en donde el tema de la división y la construcción del muro fronterizo se ha constituido como el principal dique en las relaciones bilaterales, generándose en la agenda binacional diferencias que ponen en riesgo acuerdos de cooperación como lo es el propio tratado de libre comercio con Norteamérica, por citar un tema, y la afirmación de imponer tasas arancelarias a nuestros productos como medida de presión política y económica por parte del gobierno norteamericano.

el tema de la pobreza sigue siendo el principal factor que origina el fenómeno migratorio.

5 Es el caso de la crisis financiera ecuatoriana del año 2000, del colapso boliviano durante el segundo gobierno de Sanchez de Lozada, del ajuste peruano con Fujimori y de Centroamérica a finales de los años noventa y de la crisis argentina de 2001.

En este orden de ideas y para entender el problema, es importante conocer cómo se comportan los flujos migratorios y para ello debemos identificar cuáles son los principales en el contexto global. De acuerdo a datos internacionales, son tres los principales: el primero es el que existe entre México y los Estados Unidos, los mexicanos son el grupo más poderoso de inmigrantes en ese país, alcanzando el (28%) desde 1980; segundo, los flujos migratorios de Centro y Sudamérica, conformados por grupos que han tenido que salir de su país por la situación de pobreza e inseguridad alcanzada en sus lugares de origen y por las crisis políticas que viven en la actualidad, hecho que se afirma cuando vemos las estadísticas y el desplazamiento producido en esta segunda década del siglo XXI, donde el problema migratorio ha alcanzado dimensiones que rebasan toda expectativa de atención humanitaria. Por último, está el flujo de Medio Oriente y el norte del continente Africano, uno de los cuales ha aumentado en los últimos años y que ha sido impulsado por las guerras. Esta zona ha sido testigo del movimiento, tanto a nivel de refugiados como de desplazados al interior de sus países (Gestión, 7 de abril de 2015).

Características de los flujos migratorios

Con relación a lo anterior, y para entender el fenómeno migratorio internacional, debemos también identificar como es el comportamiento de los desplazamientos migratorios, donde observamos que los principales corredores de migración son:

- **Norte a Norte:** migración entre países ricos, por ejemplo, de Alemania a Estados Unidos.
- **Sur a Sur:** migración entre países pobres, por ejemplo, de Afganistán a Pakistán.
- **Sur a Norte:** migración de un país pobre a uno rico, por ejemplo, de México a Estados Unidos.
- **Norte a Sur:** migración de un país rico a uno pobre, por ejemplo, de Portugal a Brasil.

Destacándose como principal destino de los migrantes la ruta hacia los Estados Unidos, donde la mayoría de los migrantes son hombres. Cabe

señalar que otra característica del cambio en las migraciones actuales está en una creciente tendencia entre los jubilados de países ricos que migran hacia países pobres, en donde encuentran mejor rentabilidad para vivir mejor con los recursos de sus pensiones. Aquí la mayoría de los migrantes son trabajadores poco calificados.

Otra ruta que ha marcado un cambio en los desplazamientos migratorios de los últimos años, es el que se ha dado hacia los países asiáticos como China, lugar que hoy por hoy se ha convertido en un nuevo territorio de oportunidad para la comunidad migrante de nuestro país. En este orden de ideas, cabe señalar que entre las principales causas de la migración podemos identificar las siguientes:

- *Persecuciones políticas.*
- *Búsqueda de mayores oportunidades culturales.*
- *Búsqueda de mayores oportunidades económicas.*
- *Vínculos familiares, deseos de reunirse con la familia que está en el extranjero.*
- *Guerras.*
- *Terrorismo.*
- *Terremotos.*
- *Inundaciones.*
- *Sequías.*

Por lo que podemos afirmar que la migración es un problema multifactorial, que afecta sensiblemente a los países que viven el fenómeno en dos sentidos:

Tabla 2.-
 Efectos de la migración en los países de origen y destino

Para el país de emigración	Para el país de inmigración
<ul style="list-style-type: none"> • Menos población. • Disminución de la presión sobre los recursos disponibles. • Inversión de las remesas de dinero enviadas. • Menos desempleo. • Envejecimiento de la población. • Disminución de los ingresos públicos. • Desintegración familiar. • Fuga de cerebros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Población más joven y dispuesta al cambio. • Mayor mano de obra. • Innovación tecnológica. • Diversidad cultural. • Aumento en el consumo. • Mayor diversidad política, religiosa, lingüística. • Creación de barrios segregados y marginales. • Aumento en los servicios públicos. • Disminución salarial en algunos sectores.

Fuente: elaboración propia.

Retos de los flujos migratorios

Analizando los retos de México en materia migratoria, resalta el hoy existente frente a los EE. UU., el cual se ha constituido como un asunto sumamente serio y complejo; y debido a su naturaleza, el campo para su estudio es extenso. Por ello es básico enfocarnos al impacto de los movimientos migratorios en el ámbito social, tanto en el país de emigrantes (México) como en el receptor de inmigrantes (Estados Unidos), que es el caso más sensible en la actualidad, donde la estabilidad en la relación bilateral se ha visto tensa cuando el posicionamiento del país del norte (EE. UU.), ha marcado la agenda en el tema al querer imponer sanciones arancelarias como medida de presión para un cambio en nuestra política de atención a migrantes.

Aquí el desarrollo desigual de las economías en los distintos países de América Latina provoca el traslado físico de las personas, las cuales buscan y aspiran a mejorar su calidad en los niveles de vida, debido a que, en su país de origen, los gobiernos no son capaces de proporcionar empleos con adecuados ingresos, educación de calidad, vivienda digna, aunado a que los sistemas de salud en su mayoría son insuficientes y de mala calidad, por citar algunos de los problemas que se presentan

en casos como el mexicano. Cabe hacer notar que estos aspectos impactan a los grupos sociales de bajos ingresos, como lo hemos vivido en el transcurso de los años en nuestra nación, en donde más de la mitad de la población se ubica en niveles de pobreza o pobreza extrema.

Por lo anterior, la población que emigra hacia los países desarrollados, tiene como principal objetivo alcanzar mejores condiciones materiales y culturales, aunque esta población al llegar a su destino final enfrente situaciones complejas, marcadas por una alta y sensible diferenciación social, donde sus propios connacionales radicados ya en el país extranjero, presentan una resistencia a la aceptación de los nuevos migrantes, hecho que se observa en los grupos sobre todo latinoamericanos, africanos y asiáticos. Pero también entre ricos y pobres de la misma nacionalidad, quienes presentan un comportamiento de rechazo hacia los recién llegados, generando visos de discriminación en grado extremo.

En este marco de análisis, como lo afirman algunos especialistas, es necesario reconocer que el sistema capitalista se ha constituido como un modelo que ha representado no sólo una forma de vida para obtener lo que se requiere y en consecuencia

cubrir las necesidades más vitales, sino se ha instituido en una oportunidad para mejorar los niveles de existencia. Aquí, la fuerza humana de trabajo se constituye como una mercancía que sólo se da como categoría dentro de este sistema, convirtiéndose en una relación social que se establece para intercambiar una mercancía llamada dinero (equivalente general) por otra mercancía llamada fuerza de trabajo que consiste en la capacidad física y espiritual que se posee en forma natural por los individuos (Chávez, 2018).

Reconociendo así que el fenómeno migratorio permite a los países económicamente fuertes, dentro del marco de una economía de libre mercado o liberal, obtener mano de obra barata, que proviene de los países emergentes con un alto retraso en su desarrollo, mano de obra que llega a los países altamente industrializados, representando toda una oportunidad para estos últimos, los cuales reciben un alto beneficio y/o súper ganancias que se quedan como resultado de la diferencia de sueldos entre los migrantes (sobre todo agrícolas y manufactureros) y los trabajadores sindicalizados que son naturales del país receptor.

Aquí el concepto de globalización tiene su esencia neoliberal y contempla no sólo la exportación (movilidad) de mercancías y de capitales, sino de cultura, etc. Entre otras cosas, se basa en procesos de intercambio tecnológico, económico, político, empresarial por medio de procesos de comunicación e interdependencia entre todos los países; y obviamente no podía quedar fuera de contexto la exportación de talentos, como de mano de obra subvaluada, aparte de la exportación de todo lo mencionado con anterioridad.

Y si vamos más a fondo, podemos afirmar que dentro de todo el contexto de la globalización económica, el tema de los flujos migratorios es un elemento adicional, propio de la naturaleza del libre mercado, en el que los seres humanos –al igual que los productos– traspasan las fronteras borrándolas y modificando no sólo las economías sino las culturas, haciendo que la humanidad entera viva de repente en un mundo en el cual no encuentra

acomodo porque cambia demasiado pronto, en el cual cada uno de ellos está en la búsqueda constante de mejores oportunidades, para elevar sus estándares de bienestar social y de desarrollo.

Por otra parte, si bien es cierto que el fenómeno migratorio tiene diferentes aristas se hace indispensable, entre todo el espectro, atender de fondo las causas más importantes como es el tema de la pobreza y seguridad humana en el corto y mediano plazo, para llevar a cabo una transformación objetiva que permita la disminución migratoria de nuestros connacionales, así como la regulación en la recepción de flujos migratorios que llegan del exterior, que han visto a México como una de sus principales rutas hacia los Estados Unidos, situación que en materia de asistencia humanitaria ha rebasado la capacidad del Estado para brindar atención adecuada a los miles y miles de personas que día a día transitan por los diferentes estados de la república hacia el país de norte, los cuales sufren todo tipo de situaciones que ponen en riesgo no sólo su integridad, sino su seguridad humana.

Por estas razones, los esfuerzos deben enfocarse a la creación de políticas públicas estratégicas que tengan como objetivo fundamental la atención de los grupos más vulnerables como son en primer lugar los grupos indígenas, las mujeres y los grupos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema.

Cabe mencionar que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por las distintas administraciones para lograr un mayor crecimiento económico con desarrollo, a la fecha los resultados prácticamente han sido infructuosos, donde vemos pocos o casi nulos elementos positivos. Lo anterior es la respuesta de no contar con políticas públicas transversales que atiendan de manera integral el tema del desarrollo económico, para generar un mayor bienestar para la población, muestra de esto es que nuestra nación presenta indicadores que nos afirman tener una economía estancada, presentándose tasas de pobreza que rebasan a más del 50% de la población.

Para entender de fondo el tema en el contexto nacional, debemos identificar como ha ido evolucionando el fenómeno migratorio al interior del territorio, donde observamos que los principales estados expulsores de población, en una primera etapa, pertenecieron a las regiones norte, occidente y centro en las etapas de 1900 a 1980. En el intervalo de 1980 a 2000 el norte dejó de ser una de las principales regiones expulsoras de población y ocuparon su lugar las entidades de la región sureste. Estos movimientos internos de población no pueden separarse completamente de los movimientos hacia el exterior, ya que en numerosos casos constituyen etapas del proceso migratorio hacia el mercado laboral de Estados Unidos (Segundo Seminario de Migración, 2015).

Aquí podemos observar que en los flujos migratorios México es, y ha sido en el pasado, lugar de origen, tránsito, retorno y destino de migrantes. Por su ubicación y vecindad nos convertimos en la principal fuente de mano de obra barata para el mercado de trabajo estadounidense, como ya se afirmó con anterioridad. Además de la cercanía con Estados Unidos, lo cual ofrece ventajas diferenciales, se debe añadir que México tiene un excedente de población que no ha podido integrarse plenamente al mercado laboral, con ingresos que le permitan subsistir adecuadamente atendiendo las principales necesidades básicas que son alimentación, educación, salud y vivienda, teniendo hoy un elemento adicional que es el de la seguridad.

El fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos ha conformado, a lo largo de más de un siglo, un entramado muy complejo de relaciones sociales, culturales y vínculos familiares entre ambos países, a lo que se añaden causas económicas y políticas que generan los flujos migratorios, situación que en los últimos años ha generado momentos de tensión en la relación bilateral, por la no regulación e implementación de acciones objetivas para lograr su adecuado tratamiento. Aunado a esto, vemos como el vecino del norte, es el único país del mundo que otorga cuotas de visas a los ciudadanos de casi todos los países, lo que desencadena procesos

migratorios paralelos que recaen en México, como nación idónea para el tránsito irregular de migrantes.

Si observamos el tema desde la perspectiva poblacional podemos notar que en México tenemos un amplio grupo de población en edad económicamente activa, el llamado “bono demográfico”, el cual ha tenido un impacto social y económico a lo largo de esta segunda década del presente siglo, especialmente en entidades como Chiapas, Guerrero y Durango, donde la tasa global de fecundidad es de 2.6 hijos. La condición rural e indígena sigue siendo un factor importante que incide en los altos índices de natalidad. Es de estas zonas de donde provienen principalmente los trabajadores del campo que se trasladan a las cosechas temporales del norte y occidente de México y del sureste de los Estados Unidos.

El proceso migratorio entre México y Estados Unidos es un fenómeno social de tradición centenaria, que involucra a una decena de millones de personas y se materializa entre países vecinos. Estas tres características: historicidad, masividad y vecindad son, en esencia, lo que puede distinguir a la migración de origen mexicano, de otras tantas que se dirigen y se han dirigido a Estados Unidos. Véase las tendencias migratorias en el contexto global, donde México ocupa el 2° lugar.

Figura 1.- Migrantes residentes (millones)

Fuente: DAES, 2015.

Figura 2.- Migrantes en el extranjero (millones)

Fuente: DAES, 2015.

Cabe afirmar que ninguna otra corriente migratoria a Estados Unidos procedente de un sólo país ha durado más de cien años; salvo el caso mexicano, no existe un flujo migratorio mayor que aquel que el proveniente de México, y sólo la migración de México y la muy secundaria de Canadá pueden considerarse un fenómeno verificado entre países vecinos.

Nuestro país es uno de emigrantes, aunque no se reconozca como tal. No tomamos conciencia de que somos uno de los primeros países exportadores de mano de obra a nivel mundial, según el reporte de 2011 del Banco Mundial.

El fenómeno de la migración hacia los Estados Unidos ha tomado tales dimensiones que puede ser analizado de mejor manera cuando se tienen los siguientes datos estadísticos de la población latina que hoy se ubica en territorio norteamericano (Herrera, 2019).

- *EE. UU. registra una población de más de 53 millones de hispano - parlantes, de los cuales más de 33 millones son de origen mexicano. Se calcula que en 2020 el mercado superará los 60 millones.*

Figura 3.- Población de origen hispano en los Estados Unidos

De acuerdo al censo del 2012, la población latina se estimó en 53 millones; la segunda población de mayor crecimiento, después de los asiáticos, en los Estados Unidos.

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2012.

Figura 4.- Población de origen mexicano en los Estados Unidos

Población de origen mexicano en los Estados Unidos

33.7 millones hispanos de origen mexicano viven en el país norteamericano, de los cuales 11.4 millones nacieron en México y otros 22.3 en los EEUU: Primera Generación.

Se estima que el origen de más de 650 mil de México-Americanos es la Ciudad de México.

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2010.

Figura 5.- Incremento del poder adquisitivo de los hispanos residentes en EE.UU. 1990-2021

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2010.

- El poder adquisitivo actual es de casi dos trillones de dólares.
- Estamos hablando de una población hispana en un 85% legal. Es importante referenciar que actualmente esta población puede salir y entrar de EE. UU. sin ningún problema de manera legal.
- Asimismo, otro referente es el programa "Paisano", en donde se observa que durante el periodo vacacional de 2015, tan sólo del 12 de junio al 17 de agosto, 4, 273,672 de mexicanos radicados en EE. UU, visitaron México, lo que da muestra en datos muy precisos de la importancia del tema migratorio en todos los sentidos, comercial, social, político y de intercambio.

Es importante señalar que el tema migratorio en nuestro país está regido por la Constitución Política, la Ley General de Población, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Adicionalmente,

diez legislaciones contienen disposiciones que se aplican directa o indirectamente al ámbito de la migración.

En consecuencia, es necesario entender que la migración debe ser comprendida como un proceso transversal que impacta diversos aspectos de la vida económica, política y social de los países involucrados, por lo que su estudio sobre las causas, impactos y manifestaciones de la migración debe tener siempre un enfoque multi y transdisciplinario.

Asimismo, el tema debe ser tratado como política pública de amplio espectro y atendiendo la problemática desde dos sentidos: el de emigración e inmigración, donde como se observa en la gráfica siguiente, vemos que son muchos los actores que se involucran para su atención y posibles soluciones.

Figura 6.- Dependencias gubernamentales involucradas en asuntos migratorios

Fuente: Segundo Seminario de Migración, 2015.

El tema de la migración en México ha ocupado por más de medio siglo la atención de especialistas, demógrafos y científicos sociales, sobresaliendo el estudio de la migración interna vinculada al desarrollo económico y regional; y el tema de la emigración hacia los Estados Unidos, por ser ésta una migración centenaria y masiva.

En el contexto regional podemos ver que en la actualidad son cinco los estados de la unión americana donde existe el mayor número de asentamientos de población de origen mexicano, como se puede ver en la gráfica siguiente.

Figura 7.- Principales entidades con presencia hispana y mexicana

Principales entidades con presencia hispana y Mexicana

(Todas las cantidades x000)

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2012.

Los flujos migratorios de nuestro país hacia los Estados Unidos representaron en el pasado la oportunidad de encontrar para nuestros connacionales mejores niveles de vida y bienestar social, sin embargo, hoy por hoy el paradigma ha cambiado, convirtiéndose en un problema de seguridad humana y humanitaria, donde se viven escenarios catastróficos de situaciones que enfrentan los migrantes ante una política de mano dura por parte de la hoy administración

norteamericana, dirigida por su presidente Donald Trump, que ha marcado el eje de su política en un abierto rechazo a la internación de más migrantes hacia su país, convirtiéndose como eje de su política exterior y migratoria la necesidad de construir el muro fronterizo, generando un discurso político anti migratorio, el cual se encuentra situado en la intersección de distintos elementos que aluden al proceso histórico de la globalización y a la naturaleza de los procesos políticos domésticos.

A lo anterior, podemos añadir que los migrantes indocumentados dentro del marco de la inseguridad y violación a sus derechos, también viven al menos alguno o varios de los siguientes tipos de agresión o violencia: asalto y robo; violencia física; violencia sexual; secuestro; torturas y amputaciones; chantajes; explotación laboral (trata de personas); explotación sexual (trata de personas); reclusión y muerte. Un número impreciso de migrantes son objeto de agresión reiterada a lo largo de su trayectoria migratoria. Aún no se cuenta con registros gubernamentales o sociales verificables sobre el número de indocumentados agredidos y violentados, ni cuántos y cuáles de ellos se realizan con la participación convenida entre delincuencia común y funcionarios públicos corruptos (Casillas, 2012).

En un contexto de creciente interconexión entre personas y Estados, lograr una migración más

segura y mejor regulada se ha convertido en una verdadera prioridad a escala mundial. Esto se observa, por ejemplo, en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016, en la que se plasmó la intención de los Estados de elaborar un nuevo pacto mundial sobre migración y, por separado, un pacto mundial sobre refugiados, antes de finales de 2018. El contenido específico y los compromisos acordados en estos pactos siguen siendo objeto de deliberaciones. Sin embargo, el hecho de que los Estados hayan acordado debatir y negociar estos nuevos instrumentos de gobernanza mundial es indicativo del creciente reconocimiento de la importancia que reviste mejorar nuestro entendimiento común sobre las dinámicas y la complejidad de la migración y los desplazamientos internacionales y abordar estas cuestiones a nivel mundial (Mac Aulife, 2018), lo que se torna relevante cuando vemos como se mueven los flujos migratorios alrededor del mundo.

Figura 8.- Estimación de flujos de migración regional 2010 -2015

Fuente: DAES, 2015.

Nota. La fecha indica la dirección del flujo, mientras que el grosor de la flecha en su base determinar el tamaño del flujo. Los bomberos que aparecen en el contorno de la figura, que permite medir el tamaño del grupo, se indican en millones. Por ejemplo, entre 2010 y 2015 en América del norte libro de personas nacidas en Asia aumento aproximadamente en cuatro millones.

Por otra parte, es importante señalar también en este contexto que la inseguridad frente a las migraciones no es producida por ella, sino que alude a otras dimensiones que tienen que ver con la capacidad de las economías y de la política de satisfacer las expectativas de sus ciudadanos, las mismas que se cruzan con los prejuicios y los valores de exclusión arraigados desde hace siglos. Más bien nos encontramos en el terreno de la construcción de la ciudadanía y la pertenencia (Herrera, 2012).

Por ello en nuestro país deben implementarse políticas públicas que representen un curso de acción estable, perfectamente definido por el gobierno para resolver un problema relevante como lo es el migratorio, que es de interés público, en cuya definición se tome de manera inteligente el modelo de la gobernanza global que permita la participación real de todos los actores importantes y con capacidad de decisión, para encontrar las respuestas necesarias a este tema que no sólo pone en riesgo a los que en él se ven involucrados, sino que vulnera la capacidad del Estado y del gobierno ante situaciones que han rebasado ampliamente sus capacidades de dirección y liderazgo.

Es así que las políticas públicas deben contener en su esencia un carácter regulatorio, distributivo y redistributivo. Regulatorias porque deben estar orientadas principalmente a lograr la realización de conductas deseadas, poniendo un énfasis en el enfoque conductual de las decisiones de los sujetos. Distributivas porque se deben generar esfuerzos para mejorar la distribución del ingreso, de los servicios hacia los ciudadanos, el énfasis está en el “delivery” de servicios otorgados a la población como salud, vivienda, educación y seguridad. Es así como la política pública debe ser el eje conductual para el fortalecimiento de un buen gobierno, donde la política se constituya como el curso de acción adoptado por el Estado o por el gobierno, con el objeto de resolver este problema en tres niveles:

- » Como acción gubernamental,
- » Como resolución de un problema colectivo, y
- » Como la adopción de una posición donde exista un auténtico modelo de gobernanza, respetando cada uno de sus elementos metodológicos.

Figura 9.- Diseño de programas y políticas públicas

Fuente: Navarrete, 2012, p. 6.

En este sentido, es necesario también retomar el eje de los derechos humanos de cara a la problemática que se vive en el fenómeno de las migraciones, ya que los procesos migratorios internacionales en América Latina han engrosado en volumen y son de mayor complejidad; por lo que la defensa de los derechos humanos de los migrantes se ha tornado más difícil en tanto que la participación de más y nuevos actores delictivos crean mediaciones sociales que dificultan establecer la relación violatoria del funcionario público, su acción directa y el migrante que recibe el daño.

El modelo de política pública para el tratamiento del fenómeno migratorio tiene que tener como característica su transversalidad, mismo que debe ser implementado bajo un marco metodológico adecuado, tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos fundamentales para su implementación.

Si deseáramos impulsar acciones en materia de política pública para aportar elementos que permitan atender de mejor manera la problemática migratoria, tendríamos abordar el tema desde las siguientes perspectivas:

» Es decir, debemos retomar de manera multidisciplinaria el análisis de estudios sobre la migración interna para identificar nuevas problemáticas relacionadas con futuros y probables desplazamientos de población.

» En consecuencia, las propuestas de políticas públicas deben estar relacionadas con los resultados de estudios e investigaciones con la obligación constitucional de respetar los derechos humanos.

Otro problema de fondo es el que encontramos para la gestión migratoria, aquí la mayor dificultad es la regulación y administración de las fronteras, donde la corrupción hace presencia, generando graves vacíos en la aplicación de la ley y la regulación. Aunado a que hoy en México se pueden distinguir los siguientes flujos migratorios internacionales: inmigrantes, emigrantes,

transmigrantes, retornados y desplazados por problemas de inseguridad pública. Desde otra lógica, pero que se vincula con lo que ocurre en México, se registran los siguientes flujos migratorios: migración intrarregional, emigración extra regional, inmigración intra y extracontinental y transmigración extracontinental.

Por ejemplo, en las zonas fronterizas la movilidad poblacional se expresa en todas sus facetas: trabajadores, comerciantes, estudiantes, hombres de negocios, turistas, desplazados, solicitantes de refugio, itinerantes, apátridas, marinos, menores no acompañados; así como también delincuentes asociados al tráfico de personas, a la trata, al secuestro y al trasiego de drogas ilícitas y armas.

Estas facetas de la movilidad poblacional no están integradas, aunque en ocasiones van asociadas. Cabe mencionar que el tráfico ilícito de personas no necesariamente está relacionado con la violencia y el delito, como se afirma recurrentemente.

Con base en lo anterior, se debe tener una visión estratégica para que las políticas que se sigan eviten situaciones contraproducentes y generen problemas adicionales a los que se intentaría resolver. Por citar un tema sensible, encontramos el caso de la guerra contra el narcotráfico, que a la fecha sólo ha tratado de solucionarse bajo acciones de una excesiva militarización en la lucha contra el crimen organizado, teniendo como resultado un incremento de la violencia con pocos o nulos resultados.

Para el esquema de la regulación de flujos en fronteras es importante considerar que se debe tener un amplio conocimiento de la migración de tránsito irregular mediante los registros administrativos de México y de Estados Unidos, así como de fuentes complementarias (encuestas), para lograr mayor coherencia en los datos y alineamiento de los datos para la adecuada toma de decisiones.

Sino se cuenta con una cobertura completa del registro de la movilidad humana de manera precisa, en puntos de entrada y salida del país, no se podrá contar con un sistema adecuado de control, que permita la identificación por zonas y el control apropiado para la atención e implementación de acciones que disminuyan el riesgo de la población migrante.

Cuando hacemos análisis de las estadísticas y de acuerdo con diversos estudios realizados, podemos afirmar que, debido a la emigración de connacionales hacia los Estados Unidos, México ha perdido en las últimas tres décadas el 10% de su población. Es muy probable observar que los factores que motivan a nuestros conciudadanos a emigrar hacia el exterior es la búsqueda de mejores oportunidades, las cuales continuarán vigentes sino se toman las medidas necesarias para atender de fondo esta problemática en el futuro inmediato. Por lo que se hace necesario, como se estableció en la Cámara de Diputados de nuestro país:

- *Proponer estrategias dirigidas a desincentivar la emigración y a atender las necesidades de las familias de migrantes en México.*
- *Impulsar la formación de capital humano mediante más y mejores programas de capacitación para el empleo, a fin de elevar la productividad en el trabajo y fomentar el desarrollo de capacidades emprendedoras.*
- *Incrementar la vinculación entre el sistema educativo y el sector empresarial para la formación de técnicos medios necesarios en el aparato productivo.*
- *Promover la certificación de competencias laborales en las zonas de alta migración para brindar a la población en edad productiva mejores oportunidades para conseguir empleo en nuestro país.*
- *Ordenar los futuros flujos migratorios a Estados Unidos, sumándose a la propuesta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de crear una Comisión Permanente sobre Mercados Laborales, Competitividad Económica e Inmigración, que colabore tanto con el Congreso mexicano como con el de Estados Unidos en asuntos de política migratoria.*

Otro punto importante es el que se refiere al retorno de migrantes mexicanos de Estados Unidos (voluntarios más deportaciones) estimado en 2.4 millones de personas en los últimos diez años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (2013), el cual nos indica que no ha sido suficientemente atendido, tanto por el gobierno federal como por los estados.

El flujo de retorno incluye no sólo a trabajadores y sus familiares en situación indocumentada, sino a ciudadanos estadounidenses menores de edad, hijos de migrantes mexicanos, que requieren, junto con sus familiares adultos, atención pertinente para su inserción en nuestra sociedad, por lo que es imperante:

- Impulsar un mayor número de investigaciones específicas sobre los flujos de retorno y sus impactos económicos y socioculturales en las localidades receptoras.
- Diseñar políticas públicas para atender el fenómeno del retorno de migrantes, su reinserción y el aprovechamiento de ese capital humano.
- Impulsar a través de las diferentes dependencia federales y estatales como la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Social y otras, la coordinación de programas de reinserción laboral de los migrantes retornados y buscar vínculos con empresas privadas con responsabilidad social, así como promover la certificación de competencias laborales de los migrantes en retorno, para generar una auténtica plataforma de oportunidad a individuos que ya han desarrollado diferentes competencias en el país vecino.

CONCLUSIÓN

El fenómeno migratorio para la tercera década del presente siglo requerirá de una atención especial debido a las grandes transformaciones que ha presentado este en los últimos años. Reconociendo que la migración de personas entre países es un gran reto a atender ya que se constituye como un problema que provoca pérdida de mano de obra al país emisor y ganancias de mano de obra al receptor de manera desigual. Y que la redistribución

poblacional seguirá ocasionando pérdidas de capital humano en las comunidades expulsoras, independientemente de si se trata de mano de obra no calificada o de trabajadores calificados. La pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que su salida, temporal o definitiva, genera escasez de fuerza de trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y, por ende, tiende a desincentivar el crecimiento económico. Lo que determina de carácter urgente, el diseño e implementación de políticas públicas transversales que vislumbren objetivamente como resolver el tema fundamental que es el de la pobreza y marginación social, que son una de las causas más importantes que originan el aumento de la emigración hacia el exterior de nuestros connacionales.

En este sentido, se debe reconocer que las consecuencias de la migración internacional en las regiones de origen son muchas y variadas, estando asociadas fundamentalmente a la pobreza y marginación social. Éstas dependen de la magnitud y modalidades de la migración, el perfil demográfico regional y las características de las personas que conforman los flujos migratorios. Estos efectos no se refieren únicamente a la alteración de las estructuras demográficas, sino también a la modificación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, las cuales tienen a su vez repercusiones a nivel personal y familiar. Por ello los gobiernos deben asegurar su participación a través de programas específicos multidisciplinarios para revertir las tendencias del propio fenómeno.

Por otra parte, si observamos el fenómeno desde un sentido económico, uno de los beneficios más directos de la migración internacional para los países de origen son las remesas. Sus magnitudes absolutas y relativas alcanzan dimensiones muy significativas en algunas economías nacionales. De acuerdo con un informe presentado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), organismo dependiente del BID, en 2010, México se ubicó como principal receptor de remesas en América Latina y el Caribe, con 21 mil 271 millones de dólares, una cifra ligeramente superior a los 21 mil

132 millones de dólares de 2009. Sin embargo, cabe señalar que estos recursos al llegar a los países de origen a las familias de los migrantes muchas veces no resuelven la precariedad de las familias, por lo que deben diseñarse programas de capacitación para la mejor utilización de estos recursos por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales.

Con base en lo anterior y de acuerdo con un informe del Banco de México, las remesas constituyen uno de los principales rubros en el renglón de las transferencias corrientes de la Balanza de Pagos y fungen como una inyección de recursos a la economía nacional. Actualmente, representan 2.1 por ciento del PIB nacional. Su monto supera los ingresos provenientes del turismo e inversión extranjera directa y desde 2008 ocupan el segundo lugar como fuente de divisas en el país, después de los ingresos generados por las exportaciones de petróleo.

Y finalmente entre los efectos sociales más relevantes de los procesos de migración están los retos y dificultades de la integración de los migrantes en la sociedad de destino, no sólo a nivel socioeconómico o político, sino también desde el plano cultural. Independientemente de cuáles sean las razones que motivan el desplazamiento de los migrantes, éstos llevan consigo, al menos inicialmente, las prácticas, valores, tradiciones y representaciones culturales que han definido su identidad.

La coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad trae desafíos para la convivencia armónica al interior de ella y para la generación de relaciones equitativas entre los distintos grupos sociales. Por lo que México debe enfocarse en la construcción de un modelo migratorio que atienda de manera adecuada la problemática doméstica y regule en el mismo sentido la recepción de los flujos migratorios del exterior, con el objeto de que estos no se constituyan como una problemática real que rebase toda capacidad para su atención humanitaria, colocando a todos en una alta posición de vulnerabilidad e inseguridad humana.

Referencias

- Álvarez, I. (2012). *Mirando al Norte: Algunas tendencias de la migración Latinoamericana*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México.
- Ayvar, F. (2014). *El flujo migratorio en México un análisis histórico a partir de indicadores socioeconómicos*. *Revista CIMEXUS*. IX (2).
- Casillas, R. (2012). *La vigencia plena de los derechos humanos de los migrantes, premisa insustituible en la relación migración y desarrollo*, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México.
- CELADE-CEPAL. (2006). *Migración internacional, Derechos Humanos y Desarrollo en América Latina y el Caribe, Síntesis y Conclusiones*. Washington, D.C.
- Chávez, A. (2018). *La migración en México, causas y efectos en la economía*, III Congreso Virtual Internacional Migración y Desarrollo, Instituto Politécnico Nacional, México.
- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de la Naciones Unidas (DAES). (2015). *Datos sobre los flujos de migración internacional incluidos en la acción*. Recuperado de www.un.org/en/development/desa/population/migración/data/empirical2/migrationflows.shtml.
- El País. (21 de mayo de 2006). *Suplemento domingo*.
- Gestión. (7 de abril de 2015). *Los flujos migratorios más importantes en el mundo*. Recuperado de <https://gestion.pe/tendencias/flujos-migratorios-importantes-mundo-84271>
- Herrera, D. (2019). *Proyecto de promoción turística para México*. Representación de la Ciudad de México en los Ángeles, Los Ángeles, EE. UU.
- Herrera, G. (2012). *Migraciones internacionales y democracia: nuevos desafíos para una ciudadanía inclusiva en América Latina*, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México.
- Mc Auliffe, M. (2018). *Entender la migración en un mundo cada vez más interconectado*, Informe sobre las migraciones en el mundo, Organización de las Naciones Unidas, Organización Internacional para las Migraciones OIM. Nueva York, EEUU.
- Navarrete, J. (2012). *Diseño de programas y políticas públicas*. RED TERCER MILENIO S.C.: Estado de México.
- Oficina del Censo de los Estados Unidos. (2012). *Censo Estadístico de Población de EE. UU*.
- Oficina del Censo de los Estados Unidos. (2010). *Censo Estadístico de Población de EE. UU*.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2005). *World Migration Report*. Recuperado de www.iom.int
- Segundo Seminario de Migración. (2015). *Mujeres e indígenas - vulnerabilidad*, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Cámara de Diputados, México.